

BANK-MOLIYA SOHASIDAGI RAQAMLI QURILMALARNING MIKROKONTROLLER VA MIKROPROTSESSORLARI UCHUN DASTURIY TA'MINOTNI ISHLAB CHIQISH BOSQICHLARI

TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI

Baltayev Jo'shqin Boltabyevich, PhD, professor

ANNOTATSIYA. Bank-moliya sohasidagi raqamli qurilmalarning mikrokontroller va mikroprotsektorlari uchun dasturiy ta'minotni ishlab chiqish bosqichlari keng yoritilgan. Mazkur maqola talabalarni mikrokontrollerlar uchun dasturlarni ishlab chiqish texnologiyasi, yig'ish-sozlash vositalarining dasturiy va apparatli-dasturiy turlari mavjud. Dasturiy-apparatli sozlagich (ichki sxemaviy emulyator) eng samarali hisoblanadi. Bu mikrokontrollerning ishlashini imitatsiyalaydigan maxsus sxemaning bir turi hisoblanadi. Bu sxema kompyuter va maxsus boshqaruv dasturi yordamida boshqariladi, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish masalalari yoritilgan.

***Kalit so'zlar:** mikrokontrollerlar, dastur, xatoliklar, dasturiy-apparat, yig'ish-sozlash vositalari, qadamma-qadam rejim qabul qilish nuqtasi.*

Mikrokontrollerlar uchun dasturlarni ishlab chiqish texnologiyasi quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

- dastur matnini yozish;
- translyatsiyalash (o'tkazish);
- yig'ish-sozlash;
- mikrokontrollerning dastur xotirasiga dastur kodini yozish;
- real sxema bo'yicha dasturning ishlash qobiliyatini testlashdan o'tkazish;
- aniqlangan xatoliklarni tahlil qilish;
- testlash va qayta yig'ish-sozlash natijalari bo'yicha dasturni tuzatish.

Bu bosqichlarni batafsil ko'rib chiqamiz. Dastur matni kompyuterda oddiy matn muharriri yordamida yoziladi. Biroq, har bir muharrir bu maqsad uchun to'g'ri kelavermaydi. Foydalanadigan muharrir matnli fayllarni aynan tanlangan translyatorga mos formatda yaratish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Keyingi bo'limda biz bu muammoni batafsil ko'rib chiqamiz. Yozilgan dasturda xatoliklar bo'ladi. Bundan qo'rqqanlik kerak. Hatto tajribali dasturchi ham dastur yozishda deyarli doim xatoliklarga yo'l qo'yadi.

Xatoliklar ikki xil bo'lishi mumkin. Birinchi tur sintaksis xatoliklari, ya'ni, komandalarning noto'g'ri yozilishi, parametrlar sonidagi xatoliklar va boshqalar hisoblanadi. Ikkinchi turdagi xatoliklar algoritm xatoliklari hisoblanadi. Bu holda, matn sintaksis jihatdan to'g'ri yozilgan, lekin dastur kutilgan amallarni bajarmaydi. Translyatsiyalash vaqtida translyator birinchi turdagi xatoliklarni avtomatik aniqlaydi va bu haqda dasturchiga xabar beradi. Translyator ikkinchi turdagi xatoliklarni aniqlay olmaydi. Dasturdan nimani istayotganini u qayerdan biladi? Bunday xatoliklar dasturni yig'ish-sozlash jarayonida aniqlanadi.

Dasturni yig'ish-sozlash deb maxsus dastur – sozlagich boshqaruvi ostida yozilgan dasturning bosqichma-bosqich bajarilishiga aytiladi. Yig'ish-sozlash vositalarining dasturiy va apparatli-dasturiy turlari mavjud. Dasturiy-apparatli sozlagich (ichki sxemaviy emulyator) eng samarali hisoblanadi. Bu mikrokontrollerning ishlashini imitatsiyalaydigan maxsus sxemaning bir turi hisoblanadi. Bu sxema kompyuter va maxsus boshqaruv dasturi yordamida boshqariladi. Bunday sxema dasturni aynan u imitatsiyalaydigan mikrokontroller bilan bir xil bajarishi

mumkin. Bundan tashqari, sxema dasturlarni yig'ish-sozlashga bog'liq qator qo'shimcha funksiyalarga ega, masalan:

1. yig'iladigan dasturini qadamma-qadam rejimda bajarish imkoniyati.
2. mikrokontrollerning barcha registrlarini kompyuter ekranida tezkor ko'rish imkoniyati.
3. qabul qilish nuqtalarini o'rnatish imkoniyati.

Ichki sxemaviy emulyator keying bo'limda batafsil ko'rib chiqiladi.

Qadamma-qadam rejim dasturning bajarilishi boshqaruv dasturining to'liq nazorati ostida bo'ladigan rejim hisoblanadi. Dasturchi "Keyingi qadamni bajarish" komandasini beradi va mikrokontroller sozlanayotgan dasturning navbatdagi komandasini bajaradi. Bu kompyuter ekranida dasturning bajarilish jarayonini va barcha protsessor registrlari tarkibini kuzatish bilan sozlanayotgan dasturni qadamma-qadam ishga tushirish imkonini beradi. Bir vaqtda ossillografda yoki boshqa usullarda mikrokontrollerning barcha chiqishlarida signallarning shakllanishining to'g'riligini tekshirish mumkin.

Agar sozlanadigan dastur yetarlicha katta bo'lsa, uni yig'ish-sozlash uchun qadamma-qadam rejim har doim ham mos kelmaydi. Agar faqat qadamma-qadam harakat qilinsa, u holda kerakli joygacha yetish uchun juda ko'p "qadam" ketadi. Bu holda qabul qilish nuqtalarini o'rnatish usuli qo'llaniladi.

Qabul qilish nuqtasi dasturning bajarilishi to'xtatilishi kerak bo'lgan dastur xotirasidagi ma'lum manzil hisoblanadi. Istalgan sozlovchi bu to'xtash nuqtalarining bir nechtasini eslab qola oladi. To'xtash nuqtasi aniqlangandan so'ng, sozlovchi nazorati ostida dastur avtomatik rejimda bajarishga ishga tushiriladi. Agar dasturni bajarilishi jarayonida u to'xtash nuqtasi sifatida belgilangan manzillardan biriga yetib borsa, sozlanayotgan dasturning bajarilishi to'xtatiladi. Sozlovchi registrlarning joriy tarkibini ko'rsatadi. Keyingi yig'ish-sozlash ham qadamma-qadam rejimda bo'lishi mumkin, ham keyingi qabul qilish nuqtasigacha dasturni avtomatik rejimda qayta ishga tushirish mumkin. Bu barcha amallarning umumiy ma'nosi dasturda uning bajarilishi mo'ljallangan algoritimga mos kelmaydigan joylarni aniqlash hisoblanadi.

Apparatli-dasturiy sozlagich murakkab va qimmat qurilma hisoblanadi. Undan sanoat korxonalari va ilmiy-tadqiqot muassasalarida foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Individual va kichik turkumli ishlab chiqish uchun dasturiy sozlagich (simulyator) bilan ishlash yetarli bo'ladi. U protsessorning ishlashini imitatsiyalaydigan dastur hisoblanadi. U dasturiy-apparatli variantga o'xshash tarzda ishlaydi. Biroq, hech qanday signal shakllantirilmaydi. Bunday sozlagichda yig'ish-sozlashda faqat dasturning bajarilishini borishini tekshirish mumkin. Shakllantirilgan tashqi signallarni faqat nazariy, bilvosita baholash mumkin.

Dastur sozlangandan so'ng, uni mikrokontrollerning dasturlar xotirasiga yozish va uning ishlashini real sxemada sinab ko'rish kerak. Texnik tilda bu chipni "dasturlash" deyiladi. Mikrokontrollerga dasturni yozish uchun *dasturlagich (programmator)* ishlatiladi. Dasturlagich kompyuterga ulangan va maxsus boshqaruv dasturining nazorati ostida ishlaydi. Dasturlashtiriladigan mikrosxema dasturlagichning maxsus paneliga kiritiladi. Keyin boshqarish dasturi yordamida dasturlash jarayoni ishga tushiriladi.

Ichki sxemaviy dasturlash imkoniyatiga ega mikrokontrollerlarning har xil turlari mavjud. Bu holda mikrokontroller to'g'ridan-to'g'ri maqsadli qurilmaning tarkibida dasturlashtiriladi va maxsus dasturlagich kerak bo'lmaydi. Buning uchun kompyuter portlaridan biriga va maqsadli plataidagi ichki sxemaviy dasturlash ulagichiga ulanadigan nisbatan oddiy yuklab olish kabeli talab qilinadi.

Turli darajadagi murakkablikdagi dasturlagichlar mavjud. To'liq funksional dasturlagich quyidagi operatsiyalarni bajarishi mumkin:

- mikrokontrollerning dastur xotirasiga dastur kodlarini yozish;
- bu xotiradan kodlarni o'qish;
- mikrosxemani ishlab chiqaruvchisi kodini o'qish;
- mikrosxema xotirasidan dasturni o'qishni ta'qiqlaydigan himoya bitlarini yozish;
- dasturlar xotirasini o'chirish (himoya bitlarini bir vaqtning o'zida tozalash). Himoya bitlari dasturni ruxsat etilmagan nusxalashdan himoya qiladi. Agar raqobatchilar konstruksiyani takrorlamoqchi bo'lsa, u holda ularga dasturni yangidan yozish kerak bo'ladi.

Oddiyroq dasturlagichlar yuqorida sanab o'tilgan funksiyalarning to'liq to'plamini qo'llamaydi. Odatda ular faqat ularning eng muhimlariga ega. Masalan, dasturlagich faqat bitta kombinatsiyalangan amalni bajarishi mumkin. Bitta ishga tushirishda u dastlab dastur xotirasini o'chiradi, so'ngra ko'rsatilgan dastur kodini yozadi. Dasturni yig'ish-sozlash jarayonida protsessorning dasturlar xotirasini ko'p marta "o'zgartirishga" to'g'ri keladi.

Turli mikroprotsessorli qurilmalar uchun dasturlarni ishlab chiqish uchun ma'lum bir uslubiyatga amal qilish tavsiya etiladi. Bir vaqtning o'zida dasturning butun matnini yaratishga harakat qilish kerak emas. Dasturni qismlarga bo'lib ishlab chiqish qulayroq hisoblanadi. Indikatorga chiqish dasturidan boshlash eng qulay hisoblanadi. Indikatorga istalgan mos yozuvni chiqaradigan oddiy dasturni yaratish kerak. Bu bo'lajak dasturga tayyorgarlik bo'ladi. Biroq, u tugallangan ko'rinishga ega bo'lishi va indikatorda o'ylangan yozuvni ko'rsatishi kerak.

Bu dasturni sozlagichda yig'ish-sozlash kerak. Uni mikrosxemaga yozish va keyin real sxemada sinab ko'rish kerak. Indikatorda uylangan yozuv paydo bo'lishiga erishish kerak. Keyin indikatorga chiqarish dasturi tayyor bo'lganda, uni klaviaturadan kiritish dasturi bilan to'ldirish mumkin. Dasturni shunday qo'shish kerakki, klaviaturadagi turli tugmalar bosilganda ularning raqamlari indikatorda ko'rsatiladigan bo'lishi kerak. Dasturning olingan bo'lagini yana sozlagichda sozlash kerak. Bu takomillashtirilgan dasturni mikrokontrollerning dastur xotirasiga yozish kerak.

Endi tugmachalarni bosish va indikatorlarni kuzatish orqali klaviaturadan kiritish dasturining ishlashini tekshirish mumkin. Xuddi shu tarzda, dasturga asta-sekin yangi va yanada yangi modullarni, lekin har bir yangi qo'shilgan qismni tekshirish qulay bo'lgan ketma-ketlikda qo'shish kerak. Yangi dastur modulini qo'shishdan sozlangan qismlarga ta'sir qilmaslikka harakat qilish kerak. U holda, agar navbatdagi o'zgarishlardan keyin dastur ishlashni rad etsa, dasturda xatolikni qaerdan qidirishni bilib olish mumkin.

Dasturga yangi modul qo'shish bilan u amalga oshirishi kerak bo'lgan barcha funksiyalarni darhol kiritish kerak emas. Avval soddalashtirilgan varinatni yaratish kerak. Uni sozlash va ishlayotganda sinab ko'rish kerak. Keyin esa uni takomillashtirish, lekin darhol emas, balki asta-sekin, bosqichma-bosqich yakuniy variantga yaqinlashish kerak.

Xulosa

MPTlar uchun dasturiy ta'minot hozirgi vaqtda assembler va yuqori darajali tillar - C, Paskal, Beysik tillarida chiqilmoqda.

MPTlar uchun dasturlar yozish va yig'ish-sozlashda personal kompyuter keng qo'llaniladi. Dasturlar xatoliklarining sintaksis xatoliklari va algoritm xatoliklar turlari mavjud. Sintaksis xatoliklar dastur matnini mashina kodiga translyatsiyalash bosqichida aniqlanadi. Algoritm xatoliklarini aniqlash qiyinroq, chunki ular faqat dasturni bajarilishi jarayonida paydo bo'ladi. Dasturlarni yig'ish-sozlash uchun eng qulay vosita sozlagich-simulyator hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Djuraev, R. X., and J. B. Baltaev. "Investigated Methods of Improving the Efficiency of Diagnosing Microprocessor Devices of Data Transmission Systems Based on Multi-Channel Signature Analysis." *Communications* 7.1 (2019): 13-24.
2. R. X. Djurayev, J. B. Baltayev and O. A. Xasanov, "Increasing The Efficiency Of Diagnosing Microprocessor Devices Based On Multichannel Signal Analysis Means," *2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT)*, Tashkent, Uzbekistan, 2020, pp. 1-4, doi: 10.1109/ICISCT50599.2020.9351426.
3. Djuraev, R. X., J. B. Baltaev, and J. I. Badalov. "Study of the method of compact testing of technical means of data transmission networks Tashkent." *ICISCT2020*.
4. Джураев, Р. Х., Ш. Ю. Джаббаров, and Ж. Б. Балтаев. "Системы технического обслуживания и эксплуатации сетей телекоммуникации." Учебник.-Т.: "Алоқачи (2019).
5. Djuraev, R. X., Sh Yu Djabbarov, and J. B. Baltaev. "Sistemi texnicheskogo obslujivaniya i ekspluatatsii setey telekommunikatsii." *Uchebnik.-T.:"Aloqachi (2019): 234.*
6. Djuraev, R. H., Sh Yu Djabbarov, and J. B. Baltayev. "Raqamli tizimlarning texnik diagnostikasi." *Darslik.-T.:"Aloqachi 232 (2020).*
7. Djuraev, R. X., and J. B. Baltaev. "Investigated Methods of Improving the Efficiency of Diagnosing Microprocessor Devices of Data-Transfer Systems Based on Multi-Channel Signature Analysis." *International Journal of Research Studies in Science, Engineering and Technology* 6.3 (2019): 18-30.
8. Nishanbayev, T. N., S. O. Maxmudov, and M. M. Abdullayev. "Distribution of external traffic by virtual servers of cloud-data center with distributed structure." *Tenth World Conference "Intelligent Systems for Industrial Automation WCIS-2018*. 2018.
9. T. Nishanbayev, S. Mahmudov and M. Abdullayev, "Distribution Model Of Heterogeneous Flow In A Software-Defined Multiservice Network," *2019 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT)*, Tashkent, Uzbekistan, 2019, pp. 1-4, doi: 10.1109/ICISCT47635.2019.9011947.
10. T. N. Nishanbayev and M. M. Abdullayev, "Evaluating the effectiveness of a software-defined cloud data center with a distributed structure," *2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT)*, Tashkent, Uzbekistan, 2020, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICISCT50599.2020.9351466.
11. Jamila K. DIGITAL ECONOMY: CONCEPT AND DEVELOPMENT TRENDS // *American Journal of Business Management, Economics and Banking*. – 2023. – Т. 16. – С. 244-249.
12. Mirzayev A. E., Boborahimova D. A., Kamalova J. M. TURIZIM FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNLOGIYASINING O'RNI // *Results of National Scientific Research International Journal*. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 383-392.